

ӨРТ ҚАҰИПИНЕ ИТИБАРЛЫ БОЛАЙЫҚ

Д.Есимбетов

Қанлықөл районы АЖБ аға инспекторы майор.

С.Бекполатов

Қанлықөл районы АЖБ киши инспекторы аға сержант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229694>

Анотация. Бул мақалада өрт қәуіпсизлиги бир айлығы хәм район аймағындағы жайласқан көп қабатлы хәм жеке меншик турақ жай объектлеринде өрт қәуіпсизлигин тәмийинлеу хәм айрықша жағдайлардың алдын алыу хәққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: өрт қәуіпсизлиги, айрықша жағдайлар, үгит-нәсият, профилактика

ДАВАЙТЕ ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы пожарной безопасности за один месяц, а также обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, расположенных на территории района.

Ключевые слова: пожарная безопасность, пропаганда чрезвычайных ситуаций, профилактика.

LET'S BE CAREFUL WITH THE FIRE.

Abstract. This article discusses the fire safety month and the measures to ensure fire safety and prevent emergency situations in multi-storey and individual residential buildings located in the district.

Keywords: fire safety, emergency situations, education, prevention.

Қанлықөл районы Айрықша жағдайлар бөлими Қанлықөл районы аймағында өрттиң алдын алыу бойынша район аймағында алып барылып атырған профилактикалық хәм үгит-нәсият жұмысларына қарамастан Хәр түрлі насаз электр үскене хәм тәбийғый газ үскенелеринен пайдаланып өрттиң келип шығыуына себепши болмақта.

Газ плиталарын тунги уақытлары жағып койыу жууылған кийимлерин газ ускенеси устине кептириу ушын жайып койыу жағдайлары хәмде жарамсыз резина шланга аркалы жалғап пайдаланып атырғанлар көп ушырамақта.

2023-жыл 12-ай дауамында район аймағында 20-орында өрт жүз берген болса булардың көпшилиги өртке итибарсызлық пенен қарауы хәм жас өспирим балаларды үйлерде жалғыз қалдырып балалардың шырпы менен ойнауы, электр ток ускенелеринин

Noyabr, 2024-Yil

қысқаша тутасыўы, өртке итибарсызлык пенен қараўы ақыбетинде өрт пайда болып бул өрт нәтижесинде бир қанша материаллык зыянлар келмекте.

Қанлыкөл районы Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери газ, электр қарханасынын хызметкерлери менен биргеликте жеке меншик хәм көп қабатлы турак жайлардың өртке қарсы жағдайын көзден өткерий бойынша рейдлер шолкемлестирилмекте. Тилекке қарсы, айырым пуқаралар өртиң алдын алыў қаделерин орынламай, итибарсызлыққа берилип өрттиң келип шығыўына жол қоймақта.

Хурметли пуқаралар өрт болған орында бир қанша материаллык зыян хәм бахытсыз хәдийселер жузеге келеди. Сонын ушын хәр биримиз Айрықша жағдайлардың алдын алсақ оны булжытпай орынласақ өрттиң алдын алған боламыз. Өртти өширгеннен көре оның алдын алған абзал емеспе, усы қыс айларында өртке итибарсызлык пенен қарап итибарсыз болмайық.

Усы жоқарыдағы қағыйдаларды хар-бир уй басшысы уй бийкелери билсе хәм орынласа, бийқәтер жасайсыз, бул сизиң қолыңызда хурметли қала турғынлары қаламызда хәм уйлеримизде өрттиң келип шығыўына жол қоймайық.

Соның менен бир қатарда сизлерге бир нәрсени еслетип коймақшымыз егерде өрт қәуипи ямаса басқада қәуетерге салатуғын ўақыялар Айрықша жағдайлар жуз бергенде төмендеги көрсетилген телефон нөмерлерине хабар бериўинизди соранамыз:

Қалалық уй телефонлары ушын 1050 (101)

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Raxmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.